

**Научни саветник
Др Филип Раке Вукајловић
Толстојева 34
11040 Београд**

**МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И
ИНОВАЦИЈА
ОДБОРУ ЗА ЕТИКУ У НАУЦИ**

**Захтев за одузимање звања НАУЧНИ САВЕТНИК
дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу**

На основу члана 93. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019) научни саветник др Филип Раке Вукајловић овим подноси захтев за одузимање звања научни саветник дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу, заменику директора Математичког института САНУ (Института од националног значаја), **јер у тренутку избора у звање научни саветник Миодраг Ј. Михаљевић није имао степен магистра или доктора наука из научне области која је основна делатност института у којем је биран.**

Преглед чињеничног стања

1.

Дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић је звање Научног саветника стекао одлуком Комисије за стицање научних звања Министарства за Науку и технологију републике Србије број 06-00-6/1337 од 15.09.1999. године, а на основу **предлога** одлуке број 298/4-98 коју је утврдио Математички Институт САНУ (МИ САНУ) на седници Научног већа 30.06.1999. године и **захтева** МИ САНУ поднетог Министарству за науку и технологију број 298/5-98 од 05.07.1999. године.

Доказ 1

2.

У одлуци Комисије за стицање научних звања Министарства за Науку и технологију републике Србије број 06-00-6/1337 од 15.09.1999. године пише да је избор у звање научног саветника Миодрага Ј. Михаљевића обављен на основу Закона о научно истраживачкој делатности

(„Службени гласник РС“, бр.52/1993). Члан 34. став 4. овог Закона гласи:

”Звање научни саветник може стећи лице које има **докторат из научне области у којој стиче звање**, објављене научне радове у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијом, који су имали значајног утицаја на развој одговарајуће научне области и руковођење пројектима.”

Такође истичемо и члан 35. истог закона који гласи:

”Научно и истраживачко звање може се стећи, у складу са одредбама овог закона, **у институту за научну област која је основна делатност института**, односно на факултету за научну област за коју факултет даје научни степен доктора наука.

3.

Дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић је

- основне студије уписао 1974. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, одсек електроника, а дипломирао је 1979. године на смеру за **телекомуникације**.

Доказ 2

- магистарске студије уписао 1979. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, смер **економичан пренос информација**, а диплому магистра наука је стекао 1981. године.

Доказ 2

- степен **доктора војних наука, област електроника**, стекао 29.06.1990. године на Високим војним школама Копнене војске ЈНА у Загребу, одбранивши докторску дисертацију под називом: ”Нови прилози криптологији - елементи за анализу и синтезу псеудослучајних бројева”.

Тачност података о стеченом степену доктора наука дописног члана Миодрага Ј. Михаљевића је тешко утврдити јер он током задњих двадесет година у својим биографским подацима, као и службеним исправама, даје непрецизне и контрадикторне податке. На пример,

- a) у документу ”Реферат о кандидатури Миодрага Ј. Михаљевића за дописног члана САНУ” стоји да је Миодраг Ј. Михаљевић степен доктора наука стекао на Војно техничкој Академији Универзитета у Загребу; напомињем да Свеучилиште у Загребу никада није имало у свом саставу Војно техничку академију и стога ова тврдња у реферату не може бити тачна.

Доказ 2

- b) у службеној исправи Картон наставника Факултета техничких наука у Новом Саду стоји да је степен доктора наука стекао на ”Military-Technical Faculty – Zagreb” из области ”Mathematical

Sciences”; како војне високо школске установе никада нису могле давати степене доктора наука из области математичких наука унети податак у службену исправу не може бити тачан.

Доказ 4

<http://www.ftn.uns.ac.rs/1565911362/miodrag-mihaljevic>

- c) на својој званичној интернет презентацији у МИ САНУ дописни члан Михаљевић каже:

”B.S.E.E. degree received from University of Belgrade in 1979; M.S. and Ph.D. degrees received in 1981 and 1990, respectively.”

Из ових навода се стиче утисак да је степен доктора наука стечен на Универзитету у Београду што није тачно.

Доказ 5

- d) на својој званичној интернет презентацији при ”ACADEMIA EUROPAEA” дописни члан Михаљевић каже:

”Miodrag J. Mihaljevic has received his B.Sc. and M.S. degrees in electrical engineering from University of Belgrade, Serbia (Yugoslavia), and received his Ph.D. degree in 1990.”

Поново се изостављањем експлицитног податка о институцији где је стечен степен доктора наука **сугерише** да је докторат одбрањен на Универзитету у Београду што није тачно.

Доказ 6

- e) у тужби коју је, у својству тужиоца, дописни члан Миодраг Ј. Михаљевић, поднео 11.02.2022. године Првом основном Суду у Београду против Филипа Вукајловића каже:

”Тужилац има диплому доктората из војно техничких наука а избор у звање научни саветник је у складу са законом објављено у Сл. Гласнику бр. 52/1993.“).

Доказ 3

Имајући у виду изложену неконзистентност јавно доступних података о стеченом степену доктора наука дописног члана Михаљевића и одбијање директора МИ САНУ да достави све тражене релевантне податке по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја (**Доказ 9**), **подносилац овог захтева са извесном резервом ипак прихвата лични исказ дописног члана Михаљевића да он има докторат из војно техничких наука.**

4.

Дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић је према својој званичној интернет презентацији на интернет страници ”ACADEMIA EUROPAEA” биран у сва научна звања у МИ САНУ. Прецизно на страници стоји:

- 1999 - present Research Professor, Mathematical Inst., Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
- 1993 - 1999 Associate Research Professor, Mathematical Inst., Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
- 1990 - 1993 Assistant Research Professor, Mathematical Inst., Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia

Доказ 7

У документу "Реферат о кандидатури научног саветника Миодрага Ј. Михаљевића за дописног члана САНУ" стоји:

"Избори у звања. У звање научни сарадник је изабран 1990. године, у звање ванредни професор 1994. године (на Војно техничкој Академији у Београду) и у звање научни саветник 1999. године у Математичком институту (МИ) САНУ и Министарству науке Републике Србије."

Доказ 2

На интернет страници Факултета техничких наука у Новом Саду која приказује картон наставника Миодрага Ј. Михаљевића стоји следећи податак о изборима у звања:

Zvanje	Uža naučna oblast	Visokoškolska ustanova	Datum izbora
Naučnisavetnik	Elektronika	Resorno ministarstvo za nauku	15.09.1999.
Vanredni profesor	Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo	Voјno - tehnička akademija	01.12.1993.
Naučni saradnik	Računarstvo	Voјno - tehnička akademija	27.09.1990.

Доказ 8

Имајући у виду изложену неконзистентност јавно доступних података о изборима у звања Академика Михаљевића и одбијање директора МИ САНУ да достави комплет свих релевантних података по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја (**Доказ 9**), **подносилац овог захтева ће се ослонити на Доказ 1, односно сматрати да је садашњи дописни члан Михаљевић изабран у звање научни саветник одлуком Министарства за Науку и технологију републике Србије, број 06-00-6/1337 од 15.09.1999. године.**

Образложење разлога за одузимање звања

5.

Дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић има степен доктора наука из **војно техничких наука** стечен 1990. године.

6.

Математички Институт САНУ (МИ САНУ) је 1999. године имао два одељења, Одељење за Математику и Одељење за Механику. Научне области које су биле **основна делатност МИ САНУ** те године су биле **Математика и Механика**. Математички Институт САНУ никада као основну научну област није имао војно техничке науке, нити електротехнику, електронику или томе слично.

7.

Члан 35. Закона о научно истраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр.52/1993) прописује начин стицања звања: ”Научно и истраживачко звање може се стећи, у складу са одредбама овог закона, **у институту за научну област која је основна делатност института, односно на факултету за научну област за коју факултет даје научни степен доктора наука.**”

8.

Члан 45. Закона о научно истраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр.52/1993) прописује између осталог да: ”Звање научни саветник може стећи лице које има **докторат из научне области у којој стиче звање**, објављене научне радове у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијом, који су имали значајног утицаја на развој одговарајуће научне области и руковођење пројектима.”

9.

Закључак: Дописни члан Миодраг Ј. Михаљевић, као доктор војно техничких наука и магистар електротехничких наука, на основу Закона о научно истраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр.52/1993), **није могао бити изабран** у Математичком Институту САНУ ни у једно истраживачко или научно звање па самим тим ни у највише звање научног саветника.

Дакле, дописни члан Миодраг Ј. Михаљевић је **противправно стекао звање научног саветника** у Математичком Институту САНУ.

Захтев за одузимање звања

10.

На основу члана 93. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019) у складу са изнетим чињеницама покрећем поступак за одузимање звања **НАУЧНИ САВЕТНИК** дописном члану Миодрагу Ј. Михаљевићу, јер у тренутку избора у Математичком Институту САНУ у звање **НАУЧНИ САВЕТНИК** дописни члан САНУ

Миодраг Ј. Михаљевић није имао степен магистра нити доктора наука из научне области која је основна делатност института у којем је биран.

11.

Кршење закона које сам документовао није било могуће без активног учешћа Научног већа МИ САНУ, тадашњег и садашњег директора МИ САНУ, др Зорана Марковића и др Зорана Огњановића.

Ради очувања законитости и транспарентности овог поступка тражим од Министарства да покрене све законом прописане радње против лица која су била дужна да осигурају законитост рада МИ САНУ, а у циљу спречавања евентуалног даљег прикривања, уништавања, фалсификовања релевантних докумената из архиве МИ САНУ као и утицања на потенцијалне сведоке.

12.

Избор дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића у звање научни саветник у МИ САНУ, је у супротности са свим одредбама тада важећег закона („Службени гласник РС“, бр.52/1993) и проузроковао је огромну штету (чије размере тек треба утврдити):

- систему бављења науком у Републици Србији који се заснива на изборима у звања на основу јасно утврђених правила,
- буџету Републике Србије у трајању дужем од двадесет година јер је сада већ дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић користио све привилегије противправно стеченог звања, нпр. да руководи научним пројектима у континуитету од избора у звање до данас,
- појединцима који су били истраживачи на пројектима којима је он руководио,
- појединцима које је он оцењивао и промовисао, односно није промовисао, у звања, и
- појединцима које је удаљавао са својих пројеката.

Позивам Министарство да у најкраћем могућем року поступи по Закону у циљу спречавања даљег штетног деловања дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића на све горе наведене категорије и да размотри како да надокнади штету насталу у претходне две деценије.

13.

Дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић је тренутно заменик директора МИ САНУ, члан управног одбора МИ САНУ, и руководилац пројекта Фонда за Иновациону делатност. Он је веома утицајна личност у науци Републике Србије.

Да би се обезбедила законитост поступка одузимања звања неопходно је да:

- поступак буде јаван, транспарентан и документован,

- МИ САНУ достави на увид јавности сву релевантну документацију о дописном члану Миодрагу Ј. Михаљевићу без селекције и прикривања,
- у ланцу одлучивања о одузимању звања не учествује нико из САНУ, управе МИ САНУ и управних одбора МИ САНУ у протеклих 20 година, ради спречавања сукоба интереса.

Тражим да Министарство обезбеди наведене услове.

14.

Подносилац овог захтева процењује да ће финансијска штета по буџет Републике Србије само због продужавања радног односа Миодрагу Ј. Михаљевићу од 2020-2025 и избора у САНУ 04.11.2021. године износити више стотина хиљада евра.

Процену штете, по буџет Републике Србије и друга правна и приватна лица, због незаконитог избора у звање научног саветника Миодрага Ј. Михаљевића од потврђивања 15.09.1999 па до краја његовог 'овоземаљског живота' (за сада се звање академика не може одузимати), подносилац овог захтева оставља, да тај посао обаве и своје предлоге по том питању дају, компетентни државни органи.

Поступање по Закону о заштити узбуњивача

15.

Подношењем "Захтева за одузимање звања НАУЧНИ САВЕТНИК дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу" научни саветник др Филип Раке Вукајловић је учинио акт спољашњег узбуњивања у смислу члана 12, члана 13 и члана 18 Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014).

Од Министарства науке, технолошког развоја и иновација се тражи и очекује да др Филипу Раке Вукајловићу призна статус узбуњивача у складу са Законом и омогући му остваривање припадајућих права предвиђених овим Законом.

Др Филип Раке Вукајловић задржава право да у случају угрожености своје безбедности и одсуства заштите изврши акт јавног узбуњивања у складу са Законом.

др Филип Раке Вукајловић
 Научни саветник
 Толстојева 34
 11040 Београд

ПРИЛОЗИ-Листа доказа:

1. Одлука о стицању научног звања Министарства занауку и технологију републике Србије, број 06-00-6/1337 од 15.09.1999. године.

2. Реферат о кандидатури Миодрага Ј. Михаљевића задописног члана САНУ
3. Тужба коју је Академик Михаљевић поднео 07.02.2022. године Првом основном Суду у Београду
4. Службена исправа: Картон наставника Факултета техничких наука у Новом Саду од 18.12.2012., страна 208.
5. Званична интернет презентација Академика Михаљевића на интернет страници МИ САНУ забележе на 27.12.2022. у 17.34.35:
<http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvmihaljevic.htm>
6. Биографија на званичној интернет презентацији Академика Михаљевића на интернет страници "ACADEMIA EUROPAEA" забележена 27.12.2022. у 17.56.57.
https://www.ae-info.org/ae/Member/Mihaljevic_Miodrag/CV
7. Званична интернет презентација Академика Михаљевића на интернет страници "ACADEMIA EUROPAEA" забележена 27.12.2022. у 18.47.57.
https://www.ae-info.org/ae/Member/Mihaljevic_Miodrag
8. Службена исправа: Картон наставника Факултета техничких наука у Новом Саду на интернет страници забележена у 19.02.15.
<http://www.ftn.uns.ac.rs/n1060588583/miodrag-mihaljevic>
9. Захтев др Филипа Раке Вукајловића упућен 17.06.2022. године МИ САНУ за приступ информацијама од јавног значаја (3 стране) и ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА упућен др Филипу Раке Вукајловићу дана 1.07.2022. године од стране директора МИ САНУ др Зорана Огњановића (9 страна).

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ
Комисија за стицање научних звања
Број: 06-00-6/1337
15.09.1999 године
Београд

На основу члана 40. става 4. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник Републике Србије", број 52/93), и захтева који је поднео **Математички институт САНУ у Београду** на седници Комисије за стицање научних звања Министарства за науку и технологију одржаној 15.09.1999. године, донета је

**ОДЛУКА
О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ ЗВАЊА**

Др Миодраг Михаљевић
стиче научно звање
Научни саветник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Математички институт САНУ у Београду утврдио је предлог одлуке број 298/4-98 од 30.06.1999. године на седници научног већа Института и поднео захтев Министарству број 298/5-98 од 05.07.1999. године за оцену испуњености услова за стицање научног звања **Научни саветник**.

Комисија за стицање научних звања Министарства за науку и технологију на седници одржаној 15.09.1999. године разматрала је захтев и утврдила је да именовани/именована испуњава услове из члана 34. Закона о научноистраживачкој делатности за стицање научног звања **Научни саветник**, па је одлучила као у изреци ове одлуке.

Одлука је коначна.

Одлуку доставити подносоцу, именованом и архиви Министарства за науку и технологију у Београду.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Академик проф. др Илан Сјужвић

РЕФЕРАТ О КАНДИДАТУРИ МИОДРАГА Ј. МИХАЉЕВИЋА ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА САНУ

1. Биографски подаци

Миодраг Ј. Михаљевић је рођен 17. новембра 1955. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију као добитник награде “Вук Стефановић Караџић”.

Образовање. Електротехнички факултет (ЕТФ), Универзитета у Београду, одсек електроника, је уписао 1974. године и дипломирао је (на смеру телекомуникације) априла 1979. као један од три прво-дипломирана инжењера у генерацији и добитник за овај успех везане награде. Магистарске студије је уписао октобра 1979. године на ЕТФ, смер “економичан пренос информација” и магистрирао је јула 1981. године (ментор, Проф. Георгије Лукатела). Докторирао је јуна 1990. године на Војнотехничкој академији, Универзитет у Загребу, пред комисијом коју су предводили Академик Илија Стојановић и Академик Драгош Цветковић. Ова теза је била прва докторска дисертација из области криптологије у Југославији.

Избори у звања. У звање научног сарадника је изабран 1990. године, у звање ванредног професора 1994. године (на Војнотехничкој Академији у Београду) и у звање научног саветника 1999. године у Математичком институту (МИ) САНУ и Министарству науке Републике Србије.

Запослења. Од септембра 1979. до маја 1998. радио је у војном Институту за примењену математику и електронику, који је био државна институција за заштиту информација у СФРЈ, где је, између осталог, био председник научног већа од 1994. Од 1992. је и спољни сарадник МИ-САНУ, а од маја 1998. ради као стално запослен у МИ-САНУ. Од марта 2015. је заменик директора МИ-САНУ, иницијатор је оснивања, а од новембра 2017. и руководилац Центра за безбедност и приватност у дигиталном простору у МИ-САНУ. Од јануара 2021. је и руководилац Сектора за рачунарство у МИ-САНУ. Радни однос М. Михаљевића у МИ-САНУ је продужен до новембра 2025. према члану 100 Закона о науци.

Област рада. Научно-истраживачки и стручни рад М. Михаљевића је у областима од изузетно атрактивног и научног и практичног значаја за информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и њихове примене и као такав од високог опште-друштвеног значаја. Област рада и научно-техничких достигнућа М. Михаљевића су информационо безбедност и приватност и *blockchain* технологија. Ове области су данас препознате као области од кључног значаја за развој и примене ИКТ од значаја за решавање сложених проблема. Главна достигнућа Михаљевића су у доменима евалуације, дизајна и примена криптографских алгоритама за остваривање информационе безбедности у информационо-комуникационим системима, као и за остваривање сајбер безбедности.

Руковођење пројектима. У МИ-САНУ, М. Михаљевић је организовао и руководио пројектима основних истраживања реализованим током 1993-1995, 1996-2000, 2002-2005, 2006-2010, и 2011-2019 године, и пројектима технолошког развоја током 1998-2000 и 2002-2004 године и ИИИ потпројектом 2011-2018 године (које су финансирали министарства Владе Републике Србије) у којима је био и један од водећих реализатора. Сви ови пројекти су имали веома успешне реализације, током којих је, између осталог, објављено и више од 300 радова у водећим међународним часописима и одбрањено више од 10 докторских дисертација. Такође, М. Михаљевић је организовао и руководио и више од 10 пројеката које су реализовани кроз билатералне уговоре МИ-САНУ са државним и привредним институцијама укључујући Владу Републике Србије, Централну банку Црне Горе и Телеком Србија, у којима је такође био и један од главних реализатора. Као илустрација пројеката које је организовао и којима је руководио М. Михаљевић, наводе се следећи пројекти основних истраживања „Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност“ (2011-2018), „Нове методе у криптологији и процесирању информација“ (2006-2010), „Нове методе за криптографску заштиту и моделовање информација“ (2002-2005), и пројекат технолошког развоја „Софтверски систем за криптографску заштиту електронских архива“ (2002-2004).

Међународна сарадња. М. Михаљевић је реализовао и импресивну међународну сарадњу, као део реализације пројеката којима је руководио, и у којима је био један од водећих истраживача, а која је започела 1997. године и која траје и даље. Ова међународна сарадња је реализована или се реализује у следећим оквирима: ФП6 оквирног програма ЕУ (2006-2009 година), Темпус пројекта (2009-2011 година), COST акција (2014-2018 година), Јапанско-Индијског стратешког пројекта у области криптологије (2009-2012 година), и учешћа по позиву у реализацији више од 10 пројеката у Јапану, САД и Сингапуру (1997-2021 година).

М. Михаљевић је од 1997. године по позиву био: “*Visiting Researcher*” на *The University of Tokyo*, *SONY Computer Science Laboratories*, *SONY Corporation Research Laboratories*, “*Visiting Foreign Professor*” на *The University of Tokyo*, “*Invited Senior Research Scientist*” у *National Institute AIST*, “*Researcher/Professor*” на *Chuo University*, и “*Project Professor*” на *The University of Tokyo*. Тренутно је М. Михаљевић учесник двогодишњег пројекта (2021-2022 година) из области *blockchain* технологије који се реализује у оквиру *Shandong Academy of Science*, Кина, према уговору о сарадњи са МИ-САНУ.

Менторски рад. М. Михаљевић је био ко-ментор (са Проф. Жарком Мијајловићем) за докторат В. Кораћа (МИ-САНУ) на Мултидисциплинарним студијама Универзитета у Београду, 2014. У оквирима пројеката којима је руководио М. Михаљевић одбрањено је више од 10 докторских дисертација а током међународне

сарадње са универзитетима у Токију био је неформални ментор студентима магистарских и докторских студија. Коначно, у току је менторски рад са четири докторанта у МИ-САНУ.

2. Квантитативни показатељи успешности

М. Михаљевић је аутор преко 230 јавно објављених референци од којих 200 има следећу структуру: едитор једне монографије и ауторство 8 поглавља у монографијама, 70 радова у часописима, од чега 58 радова у часописима са импакт фактором (M21a-8, M21-7, M22-6, M23-37) на којима је у 26% једини аутор, у 51% први а у 21% други аутор (што илуструје самосталност и доминантност доприноса у коауторским радовима), 51 рад на међународним конференцијама, 21 предавање по позиву, 8 међународно признатих патената (Јапан, САД, Кина) и 41 техничко решење. Посебно се указује да кумулативна листа разматраних 230 јавно објављених остварења М. Михаљевића не укључује резултате који нису јавно доступни зато што су власништво државних или пословних институција

Научни рад. Главна остварења М. Михаљевића су садржана у 159 референци сумираних у следећој табели.

Табела 1: Резиме главних научно-истраживачких остварења М. Михаљевића.

	број радова	једини аутор	први аутор	други аутор	трећи аутор
Монографије	1	едитор			
Прилози у књигама/монографијама	8	4	1	2	1
Радови у часописима на WoS JCR листи (са импакт фактором)	58	15	28	13	3
Радови у часописима на WoS листи без ИФ / у домаћим часописима	2/10	0/4	0/6		2/0
Предавања по позиву (одржао/коаутор)	21 (20/1)	17	2	1	1
Радови у зборницима (међународни)	51	7	36	8	
Патенти	8		6	2	

Посебно се истиче да је на основу горње табеле очевидно да је М. Михаљевић једини или први аутор у више од 80% радова што указује да је кандидат био водећи истраживач чији је допринос био одлучујући. Чињеница да су коаутори М. Михаљевића у овим радовима били у више од 75% случајева међународно угледни професори у Јапану (*H. Imai, Fellow of IEEE, IEICE, IACR*), САД (*M.P.C. Fossorier, Fellow of IEEE, A. Kavčić*), Индији (*S. Gangopadhyay, G. Paul*) и Сингапуру (*F. Oggier*), што такође илуструје тврдњу о доминантним и суштинским доприносима М. Михаљевића у свим радовима. Предавања по позиву М. Михаљевића су била на научним скуповима које су организовале истакнуте институције (*IEEE Information Theory Society*, Руска Академија Наука, Кинеска *Shandong Academy of Science*, *Japan Information Promotion Agency*, *Cryptography Research Society of India*, Бугарска Академија Наука и *International Association for Cryptologic Research*) и на истакнутим иностраним универзитетима: *The University of Tokyo, The University of Osaka, The University of Hawaii, Nanjang Technological Institute Singapore, Indian Statistical Institute and Indian Institute of Technology*.

Примене. Поред, у Табели 1 сумираних 159 радова, М. Михаљевић је коаутор и следећих 41 техничко-технолошких остварења.

Табела 2: Резиме главних техничко-технолошких остварења М. Михаљевића.

	број референци	једини аутор	први аутор	други аутор	трећи аутор	групни коаутор
Међународно призната техничка решења	7	4				3
Национално призната техничка решења	34		25	3	6	

У свим национално признатим техничким решењима, осим једног, М. Михаљевић је био не само носилац идејних решења и организације реализације техничких решења већ и главни реализатор суштинских елемената техничких решења.

Цитираност (подаци на основу приступа базама података 5. маја 2021. године)

Укупан број цитата на основу потврде Уиверзитетске библиотеке према бази података *Web of Science* је 1008. Индекс $h=14$ је добијен директном аутоматском претрагом базе података *Web of Science*.

Укупан број цитата на основу базе података *Scopus*: је 1497(1207), а h -индекс је 17(15). У заградама су подаци када се изузму само цитати и цитати коаутора.

Подави из базе *Google Scholar* су: број цитата је 3173, и $h=24$.

3. Листа најзначајнијих резултата кандидата

Као најзначајније, издвајамо следеће референце кандидата, које се истичу по броју цитата и/или рангу часописа у коме су штампане и/или успешној примени резултата у пракси.

- Наука

[1] М. Fossorier, М. Mihaljević and H. Imai, "Reduced complexity iterative decoding of Low Density Parity Check codes based on Belief Propagation", *IEEE Transactions on Communications*, vol. 47, pp. 673-680, 1999. (M21a)

- [2] **M. Mihaljević** and J. Golić, "A method for convergence analysis of iterative probabilistic decoding", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 46, pp. 2206-2211, Sept. 2000. (M21a)
- [3] **M. Mihaljević** and H. Imai, "Cryptanalysis of TOYOCRYPT-HS1 Stream Cipher", *IEICE Trans. Fundamentals*, vol. E85-A, pp. 66-73, Jan. 2002. (M23)
- [4] L. Michael, **M. Mihaljević**, S. Haruyama and R. Kohno, "A framework for secure download for software defined radio", *IEEE Communications Magazine*, vol. 40, no. 7, pp. 88-96, July 2002. (M21)
- [5] **M. Mihaljević**, "Reconfigurable key management for broadcast encryption", *IEEE Communications Letters*, vol. 8, pp. 440-442, July 2004. (M21)
- [6] **M. Mihaljević**, "Generic framework for secure Yuan 2000 quantum encryption protocol employing the wire-tap channel approach", *Physical Review A*, vol. 75, no. 5, pp. 052334-1-5, May 2007. (M21a)
- [7] **M. Mihaljević** and H. Imai, "An approach for stream ciphers design based on joint computing over random and secret data", *Computing*, vol. 85, no. 1-2, pp. 153-168, June 2009. (M22)
- [8] **M. Mihaljević**, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "State Recovery of Grain-v1 Employing Normality Order of the Filter Function", *IET Information Security*, vol. 6, no. 2, pp. 55-64, June 2012. (M22)
- [9] **M.J. Mihaljević**, "A Security Enhanced Encryption Scheme and Evaluation of Its Cryptographic Security", *Entropy*, vol 21 (7), July 2019 (11 pages). (M21)
- [10] **M.J. Mihaljević**, "A Blockchain Consensus Protocol Based on Dedicated Time-Memory-Data Trade-Off", *IEEE Access*, vol. 8, pp. 141258-141268, Avg. 2020 (M21)

- Примена

- [11] **M. Mihaljević**, "Technical Reports on Security Evaluation of Stream Ciphers PANAMA, MUGI and RC4", Collection of Technical Reports for the Governmental Committee CRYPTREC, Japan, over 200 pages, 2001-2003.
- [12] **M. Mihaljević**, i dva koautora, "Tehnički izveštaj o evaluaciji kriptografske sigurnosti tehnika za zaštitu govornog servisa Mobilne telefonije, Telekom Srbije", *Tehničko rešenje za Telekom Srbija*, MI-SANU, 59 strana + Appendix, Sept. 2007.
- [13] **M. Mihaljević**, i šest koautora, "Metodološke, organizacione i tehničke komponente za sistem upravljanja bezbednošću informacija u Telekomu Srbija i sertifikaciju saglasno standardu ISO 27000", *Kolekcija tehničkih rešenja za Telekom Srbija*, MI-SANU, (opisano na ukupno više od 1500 strana), jan. 2008.
- [14] L. Michael and **M. Mihaljević**, *United States Patent US 7502941: Wireless data communication method and apparatus for software download system*, March 10, 2009. (u komercijalnoj upotrebi - Sony, Tokyo)
- [15] **M. Mihaljević** and J. Abe, *Japan Patent JP 4432350: Data Processing Method, Program Thereof, Data Processor, and Receiver*, March 2010. (u komercijalnoj upotrebi - Sony Tokyo)
- [16] **M. Mihaljević** and J. Abe, *United States Patent US 8023649: Method and apparatus for cellular automata based generation of pseudorandom sequences with controllable period*, Sept. 20, 2011. (u komercijalnoj upotrebi - Sony, Tokyo)
- [17] **M. Mihaljević** and H. Watanabe, *Japan Patent JP 4863283: Authentication system using light-weight authentication protocol*, Nov. 18, 2011. (vlasnik patenta Nat. Inst. for Advanced Industrial Sci. & Tech., Japan)
- [18] K. Matsuura and **M.J. Mihaljević**, *Japan Patent JP 6602210: Authentication System and Method*, Nov., 2019. (vlasnik patenta The University of Tokyo, Japan)
- [19] **M.J. Mihaljević** and K. Matsuura, *Japan Patent JP 6667174: Communication Data Encryption/Decryption Method And System*, February 2020. (vlasnik patenta The University of Tokyo, Japan)
- [20] **M. Mihaljević** i sedam koautora, „Blokčejn tehnologija za napredne servise i informacionu bezbednost u Telekomu Srbija“, *Kolekcija tehničkih rešenja za Telekom Srbija* (opisano na više od 2000 strana), MI-SANU, 2019-2020.

4. Кратак приказ и оцена најзначајнијих резултата кандидата

Приказ резултата.

Главна достигнућа **M. Михаљевића** налазе се у следећим доменима области заштите информација и приватности:

- (1) резултати анализе кriptografsке сигурности основних техника у механизмима за заштиту информација;
- (2) развој напредних елемената механизма за заштиту и примене кriptografsких техника у *blockchain* технологији;
- (3) технике декодовања од интереса за анализу и синтезу елемената механизма за заштиту;
- (4) техничка решења за унапређење елемената рада (пословања) привредних и државних институција у нашој земљи;
- (5) патенти и техничка решења примењени у међународним компанијама (*Sony*) и за потребе одређених иностраних регулаторних органа (*CRYPTREC*, Јапан).

Најзначајнији резултати, како у генерисању нових идеја, тако и у њиховој реализацији, остварени су на следећим пољима: (а) примене техника кодовања и декодовања (за корекцију грешака у каналима са шумом) за ојачавање и евалуацију кriptografsке сигурности, (б) нове технике за управљање кriptografsким

кључевима и контролу приступа подацима, (в) компоненте за *blockchain* технологију. С обзиром на значај који има област, резултати који су остварени могу се сматрати изузетним, имајући у виду: (а) да су публиковани и у најпрестижнијим часописима у свету (*IEEE Transactions on Forensics and Information Security*, *IEEE Transactions on Information Theory*, *IEEE Access*, *IEEE Communications Letters*, *Physical Review A*, *Entropy*, *Journal of Cryptology*); (б) да су кумулативно посматрано цитирани више од 500 пута (према бази *Scopus*); (в) да су неки од резултата регистровани у форми 8 међународних патената признатих у Јапану, САД и Кини. Посебно се истиче импакт развијене примене једне технике евалуације сигурности (*fast correlation attack*) за декодовање (веома значајне класе) *LDPC* кодова којим се редукује сложеност декодовања (објављено у врхунским часописима *IEEE Transaction on Communications* и *IEEE Transactions on Information Theory*; око 700 цитата у бази *Scopus*).

Истакнути правац истраживања М. Михаљевића је у домену решавања проблема везаних за минимизацију додатних оптерећења основне функционалности система због примене криптографских техника уз истовремено остваривање математички доказиве криптографске сигурности у задатим евалуационим сценаријима. Указује се да захтеви везани за информациону безбедност у информационо-комуникационим инфра-структурама и системима могу да имплицирају значајна додатна оптерећења основне функционалности са последицама на перформансе и на укупну цену основне функционалности. Битне компоненте додатног оптерећења основне функционалности су имплементационо оптерећење, оптерећење извршавања операција и допунска потрошња електричне енергије због примењених механизма за информациону безбедност. Као илустрација, наводи се да су низу система (укључујући системе засноване на “*cloud*” парадигми, системе са интензивном комуникацијом машина-према-машини, М2М, и унутар *Internet-of-Things*, *IoT*) подаци предмет честе провере аутентичности и заштите тајности шифровањем па кумулативна оптерећења као последица примене криптографских техника (укључујући и управљање криптографским кључевима) могу да буду веома значајна, а такође и ограничавајући фактор.

Домен науке. У горе наведеним областима (1)-(3) остварени следећи главни резултати:

- евалуације криптографске сигурности више модела и поступака за шифровање који су предложени или препоручени за употребу (више од 20 главних референци);
- усавршавање и конструкције нових детерминистичких приступа/техника за шифровање и контролу аутентичности прилагођених имплементацији ниске сложености (више од 20 главних референци);
- конструкције нових решења за *blockchain* технологију, реконфигурабилне системе типа софтверски дефинисаног радија и високодинамично управљање криптографским кључевима за контролу приступа подацима (више од 10 главних референци);
- конструкције и анализа нових техника за (рандомизовано) шифровање заснованих на здруженој примени псеудослучајности, случајности и прилагођеног кодовања који обезбеђују доказив ниво криптографске сигурности и ниску имплементациону сложеност (више од 10 главних референци);
- усавршавање и прилагођавање техника декодовања и примене у евалуацији класе криптографских техника за шифровање (више од 10 главних референци).

Детаљније образложење претходних навода се даје у наставку кроз кратке приказе илустративних резултата М. Михаљевића у области криптологије, информационе безбедности и сродних дисциплина.

- Евалуације криптографске сигурности. У раду [2] приказан је поступак за криптоанализу компактног алгорита шифровања ниске имплементационе сложености који је предложен за листу препоручених алгорита за шифровање у Јапану на основу чега је овај поступак искључен као недовољно сигуран. Такође, предложени поступак криптоанализе из [2] је препознат као једна од исходних референци за нову класу алгебарских метода за евалуацију криптографске сигурности техника шифровања. У [8] је разматрана сигурност технике шифровања ниске имплементационе сложености која је у скупу техника препоручених ЕУ ECRYPT пројектом (који је имао за циљ развој скупа техника за остваривање информационе безбедности мале имплементационе сложености) и показане су озбиљне слабости разматране технике чиме се битно допуњује иницијална процена сигурности за употребу.

- Напредне технике за блокчејн технологију. У раду [10] је предложен нов концензус протокол за јавне *blockchain* системе који омогућује флексибилност и трговину између потребних енергетских и меморијских ресурса.

- Информациона безбедност у реконфигурабилним уређајима. У раду [4] је приказан предлог за остваривање безбедности реконфигурације софтверски дефинисаних радио уређаја. Наведени предлог је препознат као један од референтних приступа са којим се пореде нови напредни предлози.

- Конструкција нових решења за контролу приступа подацима. У [5] је предложен нов приступ динамичког ажурирања криптографских кључева у системима са великим бројем (милиони) кључева који могу да се ажурирају у веома кратком времену (делу минуте). Предложена техника је препозната као једна компонента нове архитектуре за комерцијално управљање дигиталним правима (контрола приступа дигиталним садржајима који је се емитују тако да само претплаћени корисници могу да им приступе).

- Конструкција и анализа нових алгорита за рандомизовано шифровање. У [6] је предложен поступак за побољшање криптографске сигурности једног алгорита шифровања заснованог на елементима

квантне физике и показан је значај примене адекватног кодовања. Рад [6] је био и мотивација за конструкцију новог приступа шифровању без коришћења квантних ефеката чиме се суштински смањује имплементациона сложеност: Нов приступ објављен у [7] је заснованом на здруженој примени псеудослучајности, случајности и прилагођеног кодовања. Рад [11] даје анализу криптографске сигурности са информационо-теоријског становишта једног општег модела шифарских поступака заснованих на здруженој примени псеудослучајности, случајности и прилагођеног кодовања.

- **Усавршавање и прилагођавање техника декодовања.** Развијен је и поступак за криптоанализу заснован на декодовању који је један од најефикаснијих у његовој класи и који је и исходиште за конструкцију усавршених поступака оцене маргине сигурности класе алгоритама за шифровање, као и његова генерализација и додатна анализа. Један приступ за анализу конвергенције коресподентног итеративног декодовања предложен је у [2]. Полазећи од развијеног поступка на принципу итеративног декодовања за криптоанализу класе алгоритама за шифровање (заснованих на линеарним померачким регистрима и Буловим функцијама) у [1] је предложен један општи поступак итеративног декодовања редуковане имплементационе сложености класе *Low Density Parity Check (LDPC)* кодова. М. Михаљевић је кључни аутор рада [1] зато је дао следеће кључне доприносе рада: (а) предложио примену технике коју је развио у криптологији за декодовање, (б) формулисао упрошћење претходно објављене технике за нову примену у декодовању. Потврда наведеног налази се у следећим наводима из рада [1]: (1) p. 673: “*This modified algorithm, which corresponds to the approach taken in [12]–[14], is then further simplified so that it performs real value additions only*”; (2) p 675: “*As proposed in [12]–[14], all check sums can be re-evaluated based on the hard decisions corresponding to the values q which are used as new a priori probabilities*”; (3) p. 675: “*It also represents a simplified version of the iterative decoding algorithm presented in [14] for the AWGN channel*“. Референца [14] из претходно наведеног је: М. Мihaljevic, “*An iterative probabilistic decoding algorithm for binary linear block codes beyond the half minimum distance.*” *Lecture Notes in Computer Science, Applied Algebra, Algorithms and Error Correcting Codes—AAECC 12*, vol. 1255, pp. 237–249, 1997.

Домен примена науке. М. Михаљевић је аутор/коаутор више од 45 резултата у доменима (4)-(5) примењене науке и технолошко-техничког развоја од интереса за остваривање напредне информационе безбедности у информационо-комуникационим системима. Ови резултати обухватају више од 10 међународно признатих патената и техничких решења и 29 национално признатих техничка решења. Као илустрација, указује се на следеће резултата из домена (4)-(5).

- **Међународно признати патенти.** У патенту [14] приказан је систем за контролу инсталације софтвера у сагласности са одређеном правно-техничком регулативом у реконфигурабилним радио системима. Методолошка основа за овај патент приказана је у [4]. У патенту [15] приказани су елементи за конструкцију система за високо-динамично управљање криптографским кључевима са циљем контроле приступа подацима. Методолошка основа за овај патент делимично је објављена у [6] и неколико са овим повезаних радова чији је аутор М. Михаљевић. У патенту [16] приказани су елементи за конструкцију компактних генератора псеудослучајних низова заснованих на целуларним аутоматима са контролабилном периодом низова које генеришу. У патенту [17] предложени је један компактан приступ за аутентикацију уређаја чија сигурност се заснива на тежини декодовања после одређених канала са шумом, а у патенту [18] је предложен поступак аутентикације погодан за ентитетете са веома различитим процесорским снагама. У патенту [19] предложен је један нов поступак за рандомизовано шифровање полазећи од објављеног у [7] и [9]. Патенти [14]-[16] су у комерцијалној употреби у Sony корпорацији, [17] је власништво *Nat. Inst. AIST*, Јапан, а [18]-[19] су власништво *The University of Tokyo*.

- **Међународно призната техничка решења.** У колекцији техничких решења [11] је приказана евалуација криптографске сигурност четири технике шифровања поднете за разматрање ради добијања статуса „препоручено за употребу“. [11] је прихваћено у централном академско-државно телу CRYPTREC у Јапану за евалуацију техника за информациону безбедност. Неки елементи [11] су објављени у [3].

- **Национално призната техничка решења.** Техничка решења [12], [13] и [20] су прихваћена и користе се у Телекому Србија. Посебно се указује на следеће: (а) техничко решење [12] је било битан технички елемент за замену алгорита шифровања (алгоритма A5/2 са сигурнијим алгоритмима A5/1, A5/3) у GSM мрежи Телекома Србије зато што је показано да без ове замене мрежа не угрожава само националне кориснике него и све кориснике који мрежу користе у ромингу; (б) техничко решење [13] је било основа за сертификацију ИТ сектора Телекома Србија према стандарду ИСО 27000; (в) техничка решења [20] су основа за одређена унапређења неких од постојећих и увођење нових сервиса у Телекому Србије.

У свим техничким решењима М. Михаљевић је био не само носилац идејних решења и руководиоца реализације техничких решења, него и доминантни реализатор суштинских елемената техничких решења.

Напомиње се да се техничка решења кандидата из периода његовог рада у војсци (првих 18 година рада у ИПМЕ) не наводе због њихове тајне природе.

Оцена резултата. Јавно публиковани резултати кандидата по обиму, квалитету и њиховој високој цитираности недвосмислено показују да је кандидат унапредио знање у области информационе (дигиталне) безбедности и приватности. Кандидат је на основу доприноса међународно препознат и високо цењен у

области којом се бави што доказују не само јавно публиковани резултати и њихова цитираност него и велики број учешћа по позиву у пројектима у Јапану, САД, Индији и Сингапуру, и његова предавања по позиву у еминентним институцијама из наведених земаља као и предавања по позиву на међународним скуповима. Такође, кандидат је развио интензивну сарадњу са државним и пословним ентитетима у нашој земљи (укључујући и Телеком Србија) којима су решавани реални проблеми из домена дигиталне безбедности и приватности. Указује се и да су кроз наведене пројекте и међународну сарадњу коју је развијао, проширивани ресурси за даљи академски развој и дат битан допринос подизању међународног угледа капацитета наше земље за међународне активности у области информационе безбедности.

5. Квалитативни показатељи

Награде и признања. М. Михаљевић је добитник више признања и награда укључујући и следеће:

- Увршћен је на ранг листу “*World's Top 2% Scientists by Stanford University*” и унутар је 1.6% најбољих у области *Networks & Telecommunications*;

- Изабран за члана *Academia Europaea* са седиштем у Лондону и сада је један од 17 чланова (међу којима је и 5 чланова САНУ) ове академије из Србије (2014. година);

- Један од добитника Награде САНУ у области математике и сродних наука 2013. године за његова десетогодишња достигнућа 2003-2012 у области криптологије и информационе безбедности (2013. година);

- Награда Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије за изузетне резултате у области основних истраживања остварене 2002.-2003. године (2004. година);

- Награда из Генералштаба ЈНА за докторску дисертацију (1990. година);

- “Медаља рада” за вишегодишње укупне радне резултате (1989. година);

- “Мајска награда” града Београда као једном од прва три у генерацији дипломирана инжењера на Електротехничком факултету у Београду (1979. година).

Чланство у научним комитетима конференција. М. Михаљевић је био члан више од 15 програмских (научних) комитета међународних конференција организованих у оквирима високо реномираних институција, укључујући и програмске комитете следећих конференција: *IEEE ICC* (2011, 2014, 2015, 2017 и 2020. године), *IEEE GLOBECOM* (2012&2015 године), *IEEE ISITA* (2008. године), *INDOCRYPT* (2010. и 2013. године), *BalkanCryptSec* (2014. и 2018. године), *CAI 2019*, *ISITA* (2006. 2010. и 2014. године), *IEEE DEXA-SUN* (2005. године). М. Михаљевић је организатор националних скупова: „Приватност у дигиталном добу: Илузија или национални изазов“, октобар 2017. године, свечана сала САНУ и *BISEC Forum 2010 - Belgrade Information Security Forum*, мај 2010. године, конференцијски амфитеатар Народне банке Србије.

Уредништво у часописима, серијама књига и рецензентске активности. М. Михаљевић је *Associate Editor* часописа *Computer Science (Springer)* и члан одбора и гостујући уредник у часопису *ComSIS (Computer Sci & Info. Syst.)*. М. Михаљевић је био уредник Зборника радова МИ-САНУ (ИССН: 0351-9406; ИСБН: 978-86-80593-47-0) вол. 15, 2012, “*Selected Topics on Image Processing and Information Security*”. Указује се и да је М. Михаљевић био рецензент за више од 150 радова за у области водеће часописе и конференције укључујући и следеће: (и) часописи: *IEEE Trans. Inform. Theory*, *IEEE Trans. Comm.*, *IEEE Comm. Lett.*, *IEEE Trans. Comput.*, *IEEE Trans. Comput. Aid Design, Design*, *IEEE Trans Multimedia*, *IEEE Jour. Select. Areas. Comm.*, *IEEE Transactions on Vehicular Technologies, Design, Codes and Cryptography*, *Journal of Mathematical Cryptology*, *IET Information Security*, *Information Sciences*, *Information Processing Letters*; (iii) конференције: *ISITA2000*, *EUROCRYPT2001*, *CRYPTO2001*, *SAC2001*, *INDOCRYPT2001*, *IEEE WCNC2002*, *ISITA2002*, *CRYPTO2002*, *IEEE CCNC2004*, *FSE2004*, *CT-RSA2004*, *WCC2005*, *IEEE ISIT2005*, *ASIACRYPT2005*, *CT-RSA2006*, *AAECC2006*, *IEEE ISIT2006*, *WCC2007*, *IEEE ISIT2007*, *ACISP2007*, *SSS2007*, *IEEE ISIT2008*, *ISITA2008*, *ASIACRYPT2008*, *IEEE ISIT2010*, *IEEE MILCOM2010*, *ISITA2010&2012*, *IEEE GLOBECOM 2012&2015*, *IEEE ICC 2011&2014&2017*, *BalkanCryptSec 2014&2015*.

Чланство у одборима за регулисање и оцењивање научних активности. М. Михаљевић је био члан неколико одбора Министарства Владе Републике Србије: Матични одбори за математику, рачунарство и механику (1994-1996, 2002-2003 и 2007-2010 година) и Интердисциплинарни матични одбор (2011-2016). Кандидат је дао доприносе функционисању тела које се баве науком и развојем технологије као: председник Научног већа ИПМЕ 1994-1997 година; члан управног одбора МИ-САНУ 2000-2004, 2015-2018 година; заменик директора МИ-САНУ од марта 2015. године; руководилац Центра за безбедност и приватност у дигиталном простору од новембра 2017. године.

Утицај технички применљивих резултата кандидата на друштво и развој савремених технологија.

Посебно се указује на следећа остварења М. Михаљевића: (1) пројектовање и развоју компонента војних уређаја за шифровање, (2) анализу сигурност мобилне телефоније у Србији која је резултовала заменом алгоритма шифровања A5/2, (3) припрему сертификације сагласно стандарду за информациону безбедност ИСО 27000 и увођења blockchain технологије у Телеком Србија.

Значај достигнућа и резултата М. Михаљевића директно проистиче из значаја информационе безбедности у системима заснованим на информационо-комуникационим технологијама и њиховог значаја за даљи развој савременог друштва. Резултати М. Михаљевића су препознати као битни за изградњу напредних техника

информационе безбедности у безбедносно критичним инфраструктурама. У једном правцу, одређени резултати М. Михаљевића пружају основу за развој опште применљивих напредних технолошких решења за остваривање информационе безбедности засноване на криптографским алгоритмима који омогућавају доказиву сигурност у одређеним евалуационим сценаријима и истовремено омогућају минимизирње оптерећења над основном функционалности везано за имплементациону и операционалну сложеност као и минимизирање укупне енергетске потрошње. У другом правцу, одређени резултати М. Михаљевића дају методолошку основу за развој напредних техника за евалуацију сигурности криптографских механизма за остваривање информационе безбедности или/и дају оквир за изградњу напредних подсистема за остваривање информационе безбедности у критичним информационо-комуникационим системима и инфраструктурама (Телекома Србија, државних и банкарских институција).

6. Одјек резултата деловања кандидата у Србији и у свету

Достигнућа М. Михаљевића су остварила високо респективан одјек у националним и међународним оквирима и у наставку се даје илустративно образложење овог става.

Одјек у националним оквирима. М. Михаљевић је препознат као наш водећи експерт у области криптологије и информационе безбедности што илуструју и следеће чињенице: (а) Више од 20 година је руководилац главних пројеката којима се развија криптологија и информациона безбедност финансирана Министарствима Владе Републике Србије; (б) Чланство у одборима Министарства за праћење и евалуацију пројеката основних истраживања и технолошког развоја; (ц) Руководилац и главни реализатор већег броја комерцијално финансираних пројеката за државне и привредне институције укључујући Владу Републике Србије, Централну банку Црне Горе и Телеком Србија.

Одјек у међународним оквирима. Високу међународну признатост М. Михаљевића илуструје његова свеукупна присутност на међународној сцени, а као на индикаторе одјека достигнућа М. Михаљевића у међународним оквирима указује се на:

- учешће по позиву у више од 10 пројеката у Јапану (укључујући и позицију модератора стратешког Јапан-Индија пројекта о криптографским техникама за RFID уређаје, 2009-2012 година), и гостујуће позиције на водећим светским универзитетима и институтима (*University of Hawaii; Nanjang Technological University, Singapore; Indian Statistical Institute; Indian Institute of Technology*),

- предавања по позиву, учешће у раду програмских комитета еминентних међународних скупова, рецензентски рад у водећим међународним часописима и учешће у међународним комисијама за преглед докторских дисертација и изборе у звања,

- цитираност резултата и у књигама водећих светских издавача, докторским дисертацијама одбрањеним у земљама ЕУ, САД, Аустралије, Кине и Индије, и водећим патентним базама (поред цитираности у часописима и зборницима).

М. Михаљевић је учествовао у реализацији низа међународних пројеката, а као илустрација наводе се следећи пројекти: *"Security Evaluation and Design of Components and Cryptographic Primitives for RFID and Sensor Networks"*, *Cooperative Research Japan-India Project, Strategic International Cooperative Program, Japan Science and Technology Agency (JST), 2009-2012*; *"Cryptology for Lightweight Devices"*, *Research Project of Japan Ministry METI (Ministry for Economy, Trade and Industry) at Research Center for Information Security (RCIS), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tokyo, Japan, 2006-2011*; *"Information Theoretical Security for Wireless Communications"*, *Singapore National Research Foundation, Nanjang Technological University, 2009-2010*, *"DEUKS: Doctoral School towards European Knowledge Society"*, *Tempus Project JEP-41099-2006, EU, Years 2007-2009*; *"ADHOCOSYS, Wireless Ad-Hoc Broadband Monitoring System"*, *Sixth Framework Programme Priority FP6-2004-IST-4, Contract no. 026548, Years 2006-2007*; *"Advanced Techniques for Design and Security Evaluation of Cryptographic Components"*, *University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2004-2006*; *"Advanced Cryptographic Components for Digital Rights Management"*, *SONY Corporation Research Laboratories, Tokyo, Japan, 2002-2003*; *CRYPTREC 2002 - Topic "Security Evaluation of Stream Ciphers RC4 and MUGI"*, *Information-technology Promotion Agency (IPA), Japan, Tokyo, 2002*; *"Software Defined Radio"*, *SONY Computer Science Laboratories (Sony CSL), Tokyo, Japan, 2001-2002*; *CRYPTREC 2001 - Topic "Security Evaluation of Stream Cipher PANAMA"*, *Information-technology Promotion Agency (IPA), Japan, Tokyo, 2001*; *CRYPTREC 2000 - Topic "Security Evaluation of Stream Cipher TOYOCRYPT"*, *Information-technology Promotion Agency (IPA), Japan, Tokyo, 2000*; *"Cryptography for Multimedia Security" Project within "Research for the Future Program (RFTF)" JSPS grant JSPS-RFTF 96P00604*, *University of Tokyo, Tokyo, Japan, 1997-2001*.

Процена лидерства кандидата у нашој земљи у области којом се бави. М. Михаљевић је више од 30 година посветио научно-техничком раду у областима криптологије и информационе безбедност, областима које су данас препознате као кључне за информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и даљи друштвени развој. Кандидат је на основу доприноса међународно препознат и високо цењен у области којом се бави што доказују не само јавно публиковани резултати и њихова цитираност него и велики број учешћа по позиву у пројектима у Јапану, САД, Индији и Сингапору, и његова предавања по позиву еминентних институција из наведених земаља као и предавања по позиву на међународним скуповима. Такође, кандидат је развио

интензивну сарадњу са нашим државним и пословним ентитетима (укључујући и Телеком Србија) којима су решавани реални проблеми из домена дигиталне безбедности и приватности. Кроз наведене пројекте и међународну сарадњу коју је развијао, проширивани су ресурси за даљи академски развој области којом се бави. Национално лидерство кандидата у области илуструје и следеће: (а) пионирско увођење истраживања у области криптологије и информационе безбедности у академске оквире основних истраживања у нашој земљи, (б) оснивање МИ-САНУ Националног центра за безбедност и приватност у дигиталном простору који такође има подршку и Министарства надлежног за телекомуникације и Телекома Србија (кандидат је именован и за руководиоца Центра), и (ц) суштинске прилоге развоју истраживања и едукације у овим областима кроз предлагање и веома успешну реализацију 7 вишегодишњих пројеката основних истраживања и технолошког развоја и успостављање универзитетских предмета из криптологије и информационе безбедности.

Претходна анализа показује да је у низу активности кандидат био водећа личност и да су његова достигнућа остварила висок углед у свету и у нашој земљи, да су отворила пут за будуће нараштаје научника као и да кандидат има атрибуте предводника на националном и регионалном нивоу у једној релативно новој и веома битној (суштинској) области за остваривање информационе безбедности у савременим информационо-комуникационим инфраструктурама и сложеним системима. М. Михаљевић је “национални пионир” у савременим истраживањима у криптологији, публикавању ових резултата, увођењу криптологије у академске токове и остваривању интензивне међународне сарадње у области криптологије.

7. Предлог за пријем у чланство САНУ

М. Михаљевић је, према остварењима у научним и техничким доменима, неспорно наш водећи експерт у области заштите информација и приватности, који је такође међународно високо признат и суштински је допринео међународној препознатљивости Србије у области. М. Михаљевић се предлаже за дописног члана САНУ на основу његових изузетних истраживачких достигнућа у области криптологије и кључних доприноса на успостављању савремене информационе безбедности у државним и привредним институцијама у нашој земљи, а полазећи од опште-признатог и суштинског значаја ових области за информационо-комуникационе технологије и развој савременог друштва, чињенице да оне нису заступљене у чланству САНУ, и посебно за следећа достигнућа:

1. Укупна достигнућа у областима криптологије и информационе безбедности приказана у преко 200 јавно доступних референци (при чему значајан број достигнућа у државно или пословно поверљивим референцама нису били предмет разматрања);

2. Анализу и дизајн криптографских техника применом елемената теорије кодова које омогућавају поузданију евалуацију криптографске сигурности и смањење додатних системских оптерећења због увођења механизма за остваривање безбедности информација (као и усавршавање неких поступака декодовања);

3. Пионирско увођење истраживања у области криптологије и информационе безбедности у академске оквире основних истраживања у нашој земљи и прилоге развоју едукације у овим областима кроз предлагање и веома успешну реализацију 6 вишегодишњих пројеката основних истраживања и технолошког развоја и успостављање универзитетских предмета из криптологије и информационе безбедности;

4. Остваривање интензивне међународне сарадње од битног значаја за наш развој и афирмацију наших доприноса у областима криптологије и информационе безбедности кроз више од 10 међународних пројеката;

5. Реализацију великог броја техничких решења којима се унапређује информационе безбедност у низу наших државних и привредних институција као и у неким иностраним институцијама:

Сагласно свему наведеном, узимајући у обзир (а) значај области и лидерство кандидата, (б) научно-технички опус и доминантност доприноса кандидата, (в) стручни опус за националне и иностране државне органе, (г) стручни опус за националне и иностране привредне ентитете, (д) признања и друга остварења, предлаже се избор Миодрага Михаљевића за дописног члана САНУ у Одељење техничких наука САНУ.

ПРЕДЛАГАЧИ

Академик Теодор Атанацковић

Академик Зоран Поповић

Академик Дејан Б. Поповић

Београд, мај 2021. године

Република Србија
Први основни суд у Београду
78 П.бр.1697/22
Дана 11.02.2022.године
Београд, Булевар Николе Тесле 42а

ФИЛИП РАКЕ ВУКАЈЛОВИЋ

ул. ТОЛСТОЈЕВА 34
БЕОГРАД

У прилогу дописа достављамо Вам тужбу са прилозима.

Обавештавамо Вас да сте на основу члана 297 Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011...87/2018), који је ступио на снагу 01.02.2012. године) дужни да у року од 30 дана од дана пријема тужбе са прилозима, поднесете суду одговор на тужбу, у довољном броју примерака за суд и супротну страну.

Одговор на тужбу мора да буде разумљив, да садржи све оно што је потребно да би се по њему могло поступити, а нарочито означање суда, име и презиме, пословно име привредног друштва или другог субјекта, пребивалиште или боравиште, односно седиште странака, њихових законских заступника и пуномоћника ако их имају, предмет спора, садржину изјаве и потпис подносиоца у смислу члана 98 ЗПП-а.

Дужни сте да у одговору на тужбу истакнете све процесне приговоре (у погледу надлежности суда, међународне, стварне или месне, уредности, благовремености и дозвољености тужбе, страначке способности и уредности заступања, да ли по истом спору између истих странака већ тече парница, или је о истој ствари између истих странака већ правоснажно пресуђено, те о постојању правног интереса код тужбе за утврђење).

Дужни сте да се изјасните да ли признајете или оспоравате истакнути тужбени захтев. Ако оспоравате тужбени захтев-сматрате да није основан, дужни сте да истакнете и чињенице на којима заснивате своје наводе и доказе којима се утврђују те чињенице а на основу члана 298 став 2 ЗПП-а ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011).

Уколико имате пребивалиште или боравиште, односно седиште у иностранству, дужни сте да у одговору на тужбу одредите пуномоћника за пријем писмена, а уколико не доставите суду ово обавештење заједно са одговором на тужбу, суд ће Вам поставити пуномоћника за примање писмена на основу члана 298 став 3 и 4 ЗПП-а.

Ако одговор на тужбу има недостатке због којих се по њему не може поступати (чл.98.и 298), сматраће се да тужени није одговорио на тужбу.

У случају да не спорите чињеничне наводе тужбе потребно је да се о томе посебно изјасните ради разматрања могућности доношења пресуде без претходног заказивања рочишта на основу члана 291 став 2 ЗПП-а.

Уколико у законском року од 30 дана не поднесете одговор на тужбу или доставите неуредан одговор, суд је овлашћен да донесе пресуду због пропуштања којом ће усвојити тужбени захтев у смислу одредбе члана 350 ЗПП-а.

Чињенице и доказе који су изнети, односно предложени по завршетку припремног рочишта суд неће узети у обзир осим ако странке учине вероватним да без своје кривице нису могле да их изнесу, односно предложе на припремном рочишту, односно на првом рочишту за главну расправу, ако припремно рочиште није одржано (члан 314 ЗПП).

Дужни сте да одмах обавестите суд о свакој евентуалној промени адресе до доношења одлуке којом се поступак правоснажно окончава, а у супротном суд ће одредити да вам се сва даља достављања у парници врше истицањем писмена на огласну таблу суда. Достављање се у том случају сматра извршеним по протеку рока од 8 дана од дана истицања писмена на огласну таблу суда (члан 144 ЗПП-а).

I ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд

Ж.П. 1694/22

Тужилац : Миодраг Михаљевић из Београда, ул. Шолина бр.5, кога заступа адвокат Слободан Зечевић, из Београда, Београдска 33, по пуномоћју у прилогу ;

Тужени : Филип Раке Вукајловић из Београда, Толстојева 34.

Ради : накнаде штете

Вредност спора : 1.500.000,00 РСД

Т У Ж Б А

1. Тужилац је дописни члан САНУ, научни саветник, заменик директора Математичког Института (МИ) САНУ и руководиоца сектора за рачунарство у МИ САНУ.
Доказ: Неспорно

2. Тужени је научни саветник Института „Винча“ у пензији.
Доказ: Неспорно

3. Тужилац и тужени се не познају.

4. Међутим, 17. јануара 2022. године тужени је послао електронску поруку на бројне адресе академске заједнице, у којима је на непримерен начин омаловажавао, вређао, износио неистине и злонамерне инсинуације, као и на други увредљив начин ниподаштавао углед, звање, рад и личност тужиоца.

Докази: Електронска порука - текст под насловом „САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ – СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ“ у оквиру које је текст „Владимир Костић и Миодраг Михаљевић 31.12.2021.pdf“¹

5. У електронској поруци од 17. Јануара 2022. године „САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ – СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ“ са прилозима, у оквиру текста „Владимир Костић и Миодраг Михаљевић 31.12.2021.pdf“ тужени наводи:

а. „ Странице 13 –34 су посвећене разматрању чињеница у вези са ликом и делима дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића (МЈМ), веома драгог зета председника САНУ Костића. Моје интересовање за овог новопеченог – незаслужено изабраног дописног члана Одељења техничких наука, који је на гласању 4.11.2021 добио чак 74 гласа.....
.....пре свега, колико ће штете имати држава од избора у САНУ Миодрага Михаљевића-зета који се сигурно не би догодио да шура Костић није оштро залегао да овај породични подухват успе.“ (стр. 13);

¹ Приложене су релевантне странице текста , по потреби интегрални текст од 56 страна

- b. „.....направим научни кроки Миодрага Михаљевића-зета. Већ површни преглед Реферата, на основу кога су га академици масовно подржали, указује да су његовим избором направили неопростиву грешку. Никад Михаљевић до своје 66. године, у којој га бурасери и рођаци угураше у САНУ, научник нити је био, нити ће то у овом животу икад постати. Ни на техничко-технолошком инжењерском плану се није ничим конкретним и вредним истакао. Ако погледате Реферат на основу кога је изабран, видећете да су га потписали непосредно потчињени академици Михаљевићевог шурака – председника В. С. Костића“ (стр.13);
- c. „Прво и прво, изгледа да до сада нико никада није видео докторат МЈМ, а да је непознато како је добио звање научног сарадника. пошто је једини живи сведок тог докторирања академик **Драгош Цветковић**, питам се да ли би се могао наћи бар још један такав који би под заклетвом потврдио да је **МЈМ** икад докторирао?!.....Очигледно је да се не зна ко је и где изабрао **МЈМ** у звање научног сарадника, а онда је под знаком питања избор **МЈМ** у звање научног саветника у МИ САНУ 1999. Године....“ (стр.14);
- d. „ Зашто је МЈМ напустио војску годину дана пред злочиначку НАТО агресију на тадашњу Југославију? У томе би можда делимично могло да нам помогне знање Михаљевићеве националне припадности и чина који је у Армији Југославије имао приликом демобилисања (све су ово изгледа тајне у које нико не сме ни да привири, а сад ће их у САНУ још дубље закопати).“ (стр.16);

е. „ Видели смо да су га у МИ САНУ 'браћа по матери' без много провере, баш те године (све што је до тада чинио и радио прогласише за државну тајну), одмах у 'генералски', извините омаче ми се, у саветнички чин наименовали. Тих првих двадесет година "рада у науци" МЈМ је морао да извршава наређења старијих, буде пожарни и дежурни, пише рапорте и извештаје, да шифрује и дешифрује, да беспоговорно извршава команде, а можда да и сам наређује потчињенима, и тако даље и томе слично. По пријему у МИ САНУ одмах му је било додељено место у командним структурама. У континуитету је руководио пројектима Основних истраживања 27 година и пројектима Технолошког развоја од 1998 до 2018, са паузом од две године на почетку века (укупно тринаест година), а све ово су "финансирала министарства Владе Републике Србије". (стр.16);

ф. „.....све више појављују руководећи кадрови универзитета, факултета, института и руководици 'безброј' пројеката на којима се производи тисуће тона безвредног научног купуса који је неупотребљив за кишељење. Погледајмо да ли је можда МЈМ још један од таквих, или је он у 66. години, и поред незаслуженог награђивања са читавих пет година продужења радног односа још пре избора у дописног члана, право појачање 'војног крила' САНУ и човек који ће можда завести војну дисциплину међу опуштено-распуштеноу академијску 'братију'. Кад би се испоставило да је Михаљевић Хрват, а имајући у виду трендове у српској политици последњих година, не бих се

изненадио да на месту председника САНУ Шурака Костића замени Зет Михаљевић!." (стр 17);

- г. „ Пошто је несумњиво да су реални научни резултати МЈМ чак испод средњег саветничког просека бољих београдских научних института, предлажем да проверимо како МЈМ испуњава још један важан услов који Статут прописује за избор у САНУ: "Приликом избора у САНУ посебно ће се ценити формирање „школе" кандидата која је међународно призната и из које су потекли и други успешни и признати научници..." (стр.17);
- h. „Видимо да је МЈМ написао да је био коментор једном једином докторанту по имену Вања Кораћ (МИ-САНУ) одбрањеној на "Мулти-Фрути" Мултидисциплинарним студијама Универзитета у Београду, 2014. године. Све приче о одбрањеним докторским дисертацијама на пројектима које је он "водио" Михаљевићу је требало препоручити да 'окачи мачку о реп'. А на виртуелној самохвали да је: "у току је менторски рад са четири докторанта у МИ-САНУ", Михаљевићу би могао да позавиди чак и Барон Минхаузен. Са неисцрпним фодовима САНУ, производња доктора конспиративно-математичких наука на "Мулти-Фрути" интердисциплинарним студијама при Универзитету у Београду, под диригентском палицом дописног МЈМ, сада ће бити постављена на производну покретну траку. Па шта кошта да кошта. Српски буџет трпи све!" (стр.18);

- i. „Наиме, и Реферат за МЈМ је потписан а садржи лажне податке који су сигурно утицали да толико академика САНУ заокружи име Михаљевића на изборној листи.“ (стр.19);
- j. „Михаљевић нема много вредних научних радова, ни по броју ни по квалитету, а следствено нема ни школу достојних настављача његове делатности. Не треба много мудрости да се закључи да за озбиљно бављење криптологијом Михаљевић не поседује довољно математичког знања и квалификација. Да има сигурно би се похвалио таквим радовима.“ (стр.20);
- k. „Девети (2019) и десети (2020) рад су штампани по систему "Pay and Play" (по нашки "Плати па клати"), само што овде држава плаћа нешто што мени личи на скупу научну проституцију.“ (стр.20);
- l. "На Web of Science на дан 31.12.2021. године налази се 26 Михаљевићевих библиографских јединица од 1996–2022, које су цитиране 123 пута, а 83 пута без аутоцитата. И то је то, а САНУ академици 4.11.2021. године 74 пута подигоше руку за њега." (стр. 21);
- m. „Све што изложих о научним достигнућима МЈМ никако не потврђује оно што потписаше његови референти у закључку Реферата којим га изабраше у дописног члана САНУ:
„М. Михаљевић је, према остварењима у научним и техничким доменима, неспорно наш водећи експерт у области заштите информација и приватности, који је такође

међународно високо признат и суштински је допринео међународној препознатљивости Србије у области. М. Михаљевић се предлаже за дописног члана САНУ на основу његових изузетних истраживачких достигнућа у области криптологије и кључних доприноса на успостављању савремене информационе безбедности у државним и привредним институцијама у нашој земљи,... Укупна достигнућа у областима криптологије и информационе безбедности приказана у преко 200 јавно доступних референци (при чему значајан број достигнућа у државно или пословно поверљивим референцама нису били предмет разматрања)..." *Можда МЈМ има неке 'класификоване' доприносе ('засекреченные вклады') који су били важни државним и привредним субјектима Србије. Ако је то тако, зар препотентни шурак В. С. Костић није могао да са државним органима Михаљевићу, зетоњи свом незаменљивом, углави националну пензију, а његово место у САНУ сачува за неког достојнијег научника Србина.*" (стр.21);

п. *„Наравно де је бесмислено писати да је овај рад било како истакнут "по броју цитата и/или рангу часописа у коме је штампан и/или по успешној примени резултата у пракси". По мојој слободној процени, тај рад је брзински склепан и плаћен да се објави како би се оправдало место 65 година старог МЈМ на пројекту из вештачке интелигенције који је, највероватније раније помињаним пацовским каналима, негде у то време пловио према МИ САНУ.*" (стр.25);

о. *„ За укупан, научни опус МЈМ видесмо да је, народски речено, "трула вишња", а за све то га 74 'буразера' и понека*

'сестрица' из САНУ гласаше, изабраше и ставише на српски буџет до краја живота. Машала свима редом, који за њега подигосте руку! Михаљевић се вероватно у себи слатко смејао и презадовољан био начином на који су шура и он у конспирацији намагарчили толике српске академике. Ова 'интелектуална превара' је успела 130%. На лепом месту у заветрини ће са академицима да седи, а колико вреди?"
Свима у САНУ препоручујем да обавезно прочитају басну Крилова Квартет и њено наравоученије:
„Али ви другари како год да седите, за музичаре и музику не вредите! „ (стр.28)

р. „Иако много лошији од обојице ових његових колега из МИ САНУ, познатим каналима МЈМ је дрско, без дискусије и подршке у МИ САНУ где га превише добро познају, преко Шурака Костића обезбедио да на мајску седницу оде са подршком тројице Костићу потчињених академика, и да на тој седници, опет без много дискусије на Одељењу техничких наука глатко добије двотрећинску подршку тог Одељења. Нико од чланова ОТН се није усудио ни да писне, а камо ли да проверава шта је то Михаљевић стварно урадио у науци и техници. И тако, овај инжењер међу математичарима, и математичар криптолог–'конспиролог' међу инжењерима, постаде дописни члан САНУ!?" (стр.28)

д. „.....одлуку да се Награда за 2013. годину додели групи научних саветника из Математичког института САНУ (Зоран Марковић, Миодраг Михаљевић, Ненад Младеновић, Зоран Огњановић и Слободан Симић) за изузетне резултате и

научна достигнућа у периоду 2003–2012. у области дискретне математике примењене у рачунарству.....

Како ли је само образложио ову награду додељену толиким руководећим 'бумбарима' који су основали ад хок "трула вишња" "Групу за рогове и копита", за једнократну употребу, за назови математичку област: "дискретне математике примењене у рачунарству"? Чак и да су сами писали програме и смишљали алгоритме дати им сваком по 2.000 евра за гомилу, огромном већином, купус радова -- које су 'накркали' право у контејнер припремљен да се, одмах по додели награде САНУ, све то пребаци и затрпа на отпаду – је права будалаштина." (стр.29,30);

г. „Разговор о зету Михаљевићу завршавам једним карактеристичним примером лажног представљања, давања олакших обећања уз сарадњу и помоћ 'стручњака' сличног калибра – специјализованих за турпијање српског буџета и рад на добро плаћеним пројектима на слободне теме који с математиком и озбиљном науком немају никакве везе. Реч је о једном домаћем скупу на коме је било релативно једноставно засенити простоту присутних приликом наступа на тему:
Значај заштите информација у електронским системима државних органа... " (стр.33);

б. Горе изнети наводи су нетачни, увредљиви и злонамерни. Тужилац и његови научни резултати су међународно препознати и високо вредновани. Тужилац има диплому доктората из војнотехничких

наука а избор у звање научни саветник је у складу са законом објављено у Сл. Гласнику². Тужилац је такође, укључен на међународним ранг листама 2020 и 2021, колоквијално познатим као „2% најбољих светских научника“ (или Станфордске листе) по укупним каријерним остварењима, као један од само седамдесетак научника из свих области науке из Србије. Његови техничко-технолошки резултати, између осталог су реализовани у форми 8 признатих патената у Јапану, САД и Кини. Тужилац је даље, према бази Web of Science са 76 библиографских јединица и цитиран без аутоцитата преко 1000 пута.

7. Наводи туженог изнети очигледно у циљу омаловажавања тужиоца представљају увреду и повреду части.
Посебно, наводи туженог сваки појединачно као и сви укупно, упућени широј академској заједници, у којој је тужилац има велики углед, представљају увреду и повреду части и угледа највећег могућег степена.
8. Следствено неведеном, тужилац трпи изразите душевне болове због повреде части и угледа коју је узроковао тужени, као и вероватне будуће негативне последице оваквог понашања туженог, у смислу одредаба чл.200 ст.1 ЗОО.
9. Обзиром да је реч о нематеријалној штети, коју ће суд одредити у складу са критеријумима предвиђеним чл.200 ст.2 ЗОО, тужилац истиче да је висина тужбеног захтева примерена и одговарајућа тежини и бројности учињених повреда части и угледа, као и очигледне намере омаловажавања тужиоца, његове личности,

² Сл.Гласник РС 52/93

звања и дела које изложене повреде чине још тежим, а тражену накнаду оправданом.

10. Месна надлежност је заснована на одредбама чл.46 ЗПП.

Са свега изложеног предлажемо да суд наконведеног поступка донесе следећу

ПРЕСУДУ

Обавезује се тужени Филип Раке Вукајловић из Београда ул.Толстојева 34 , да на име накнаде нематеријалне штете због повреде части и угледа, тужиоцу Миодрагу Михаљевићу из Београда, Шолина бр.5 , исплати износ од 1.500.000,00 РСД са законском каматом у року од 15 дана од пријема пресуде.

Обавезује се тужени да тужиоцу накнади трошкове поступка колико буду изнели у складу са АТ и Закона о таксама, све у року од 15 дана од дана пријема пресуде.

У Београду , 03.02.2022

Пуномоћник
Slobodan M. Zecević
Слободан Зечевић, адв.
Београд, Београдска 507
Тел. 8245-869, Тел. Факс 8640 194

UNIVERSITY OF NOVI SAD

FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 6

Study Programme Accreditation - PhD Studies

DOCTORAL ACADEMIC STUDIES

Mathematics in Engineering

Science, arts and professional qualifications

Name and last name:	Mihaljević J. Miodrag		
Academic title:	Science Adviser		
Name of the institution where the teacher works full time and starting date:	Mathematical Institute - Serbian Academy of Sciences and Arts - Beograd 01.01.1900		
Scientific or art field:	Computer Science		
Academic carieer	Year	Institution	Field
Academic title election:	1999	Mathematical Institute - Serbian Academy of Sciences and Arts - Beograd	Computer Science
PhD thesis	1990	Military-Technical Faculty - Zagreb	Mathematical Sciences
Magister thesis	1981	School of Electrical Engineering - Beograd	Electrical and Computer Engineering
Bachelor's thesis	1979	School of Electrical Engineering - Beograd	Electrical and Computer Engineering

List of courses being held by the teacher in the accredited study programmes

ID	Course name	Study programme name, study type
1. DMUT01	Fundamentals of Cryptography	(OM1) Mathematics in Engineering, Doctoral Academic Studies
2. DOM51	Topics in Information Security and Information Systems	(OM1) Mathematics in Engineering, Doctoral Academic Studies

Representative references (minimum 5, not more than 10)

- M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "Internal State Recovery of Keystream Generator LILI-128 Based on a Novel Weakness of the Employed Boolean Function", Information Processing Letters, vol. 112, no. 21, pp. 805-810, November 2012.
- M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "State Recovery of Grain-v1 Employing Normality Order of the Filter Function", IET Information Security, vol. 6, no. 2, pp. 55-64, June 2012.
- M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "Generic Cryptographic Weakness of k-normal Boolean Functions in Certain Stream Ciphers and Cryptanalysis of Grain-128", Periodica Mathematica Hungarica, vol. 65, no. 2, pp. 205-227, Dec. 2012.
- United States Patent US 8023649: M.J. Mihaljevic and J. Abe Method and apparatus for cellular automata based generation of pseudorandom sequences with controllable period, September 2011.
- Japan Patent JP 4863283: M.J. Mihaljevic and H. Watanabe Authentication system using light-weight authentication protocol, November 2011.
- United States Patent US 7502941: L. Michael and M.J. Mihaljevic Wireless data communication method and apparatus for software download system, March 2009.
- M.J. Mihaljevic and H. Imai, "An approach for stream ciphers design based on joint computing over random and secret data", Computing, vol. 85, no. 1-2, pp. 153-168, June 2009.
- M. Fossorier, M. Mihaljevic and H. Imai, "Modeling Block ecoding Approaches for Fast Correlation Attack", IEEE Transactions on Information Theory, vol. 53, no. 12, pp. 4728-4737, Dec. 2007.
- M. Mihaljevic, "Generic framework for secure Yuan 2000 quantum encryption protocol employing the wire-tap channel approach", Physical Review A, vol. 75, no. 5, pp. 052334-1-5, May 2007.
- M. Mihaljevic, M. Fossorier and H. Imai, "Security Evaluation of Certain Broadcast Encryption Schemes Employing a Generalized Time-Memory-Data Trade-Off", IEEE Communications Letters, vol. 11, no. 12, pp. 988-990, Dec. 2007.

Summary data for teacher's scientific or art and professional activity:

Quotation total :	1500
Total of SCI(SSCI) list papers :	87
Current projects :	Domestic : 2 International : 2

Naučni savetnik dr Miodrag Mihaljević

[Vezane vesti](#) [Personalna stranica](#) [Predmeti u kojima učestvuje](#) [Mentorstvo](#)

dr Miodrag Mihaljević

Naučni savetnik

Telefon -011-2630-170

E-mail miodragm@mi.sanu.ac.rs

Akademsko zvanje Naučni savetnik

•Biografija

•Radovi

Naziv

U Ustanovi

Digitalna obrada slike primenom diskretne Furijeove transformacije

[Elektrotehnički fakultet](#)

Diploma

1979

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Prilog prepoznavanju govora metodom diskretnih linearnih ortogonalnih transformacija

[Elektrotehnički fakultet](#)

Magistratura

1981

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Novi prilozi kriptologiji: Elementi za analizu i sintezu generatora pseudoslučajnih brojeva

[Vojno - tehnički fakultet](#)

Doktorat

1990

[Matematičke nauke](#)

•Reprezentativne reference

•Izbori u zvanja

Curriculum Vitae

Dr. Miodrag Mihaljević

Corresponding Member of
Serbian Academy of Sciences and Arts

ACADEMIC BACKGROUND:

- B.S.E.E. degree received from University of Belgrade in 1979;
- M.S. and Ph.D. degrees received in 1981 and 1990, respectively.

CURRENT PROFESSIONAL POSITION:

- Research Professor at Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
- Deputy Director of the Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
- [Head of the National Center for Cyber Security and Privacy](#)

MAIN FIELD OF RESEARCH:

- Cryptology, Information Security, Blockchain Technology and elements of Coding Theory.

PUBLICATIONS:

- Over 60 papers in the leading international scientific publications (IEEE Trans. Inform. Theory, IEEE Trans. Comm., IEEE Comm. Lett., IEEE Trans. Cons. Electr., IEEE Trans. Information Forensics and Security, IEICE Trans. Fundamentals, IEICE Trans. Comm., IET Information Security, Information Processing Letters, Lect. Not. Comput. Sci., Jour. Cryptology, ZAMM, Phys. Rev. A, Entropy, Computing, and Book Chapters),
- Over 50 presentations at the international conferences (the proceedings papers),
- More than 50 papers in the national publications, and more than 50 patents, software and technical reports,
- Also, more than 3000 citations in leading international scientific publications.

SELECTED HONOURS AND AWARDS:

- [Award of Serbian Academy of Sciences and Arts in the Field of Mathematics and Related Sciences for the Year 2013](#) (for ten-years achievements in c
- [Member of Academia Europaea](#), ("The Academy of Europe") elected 2014
- Inclusion in the ranked list colloquially known as "World's Top 2% Scientists by Stanford University" (2020) (the rank list has been published as a part of the [journal paper](#) in its [appendix as the table "Table-S6-career-2019 "](#))
- Inclusion in the ranked list colloquially known as "World's Top 2% Scientists by Stanford University" (2021) (the rank list is available as the table "Tab
- [Corresponding Member of Serbian Academy of Sciences and Arts](#) (elected, Nov. 2021)

PROJECTS LEADERSHIP:

- [Advanced Techniques of Cryptology, Image Processing and Computational Topology for Information Security](#) (2011-2019)
- [Advanced Methods in Cryptology and Information Processing](#) (2006 - 2010)
- [Advanced Mathematical Methods for Cryptographic Security and Modelling of Information](#) (2002 - 2005)
- [A Software System For Cryptographic Protection of the Electronic Archives](#) (2002 - 2004)
- [Mathematical Logic, Combinatorics and Information Processing: Foundations and Applications of Computer Science](#) (1996 - 2000).

VISITING POSITIONS:

- The University of Tokyo, Tokyo, Japan (1997 - 2002).
- SONY Computer Science Laboratories, Tokyo, Japan (2001 - 2002).
- SONY Corporation Laboratories, Tokyo, Japan (2002 - 2003).
- The University of Tokyo, Tokyo, Japan (2004 - 2005).
- [Research Center for Information Security \(RCIS\)](#), National Institute of Advanced Industrial Sciences and Technology (AIST), Tokyo, Japan (2006-2012)
- [Research Institute for Secure Systems \(RISEC\)](#), National Institute of Advanced Industrial Sciences and Technology (AIST), Tokyo, Japan (2012-2013)
- Chuo University, Tokyo, Japan (2013-2014)
- [The University of Tokyo, Tokyo, Japan](#) (2014-2021)

Miodrag J. Mihajevic - Biography

Miodrag J. Mihajevic has received his B.Sc. and M.S. degrees in electrical engineering from University of Belgrade, Serbia (Yugoslavia), and received his Ph.D. degree in 1990. He is a Research Professor and the projects leader at the Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade.

He has held long-term visiting positions as Visiting Researcher or Invited Senior Research Scientist or Visiting Foreign Professor at the following institutions: the University of Tokyo, IMAI Lab (1997-2001 and 2004-2005), Sony Computer Science Labs (2001-2002), Sony Corporation Labs (2002-2003), Tokyo, the Research Center for Information Security (RCIS), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tokyo, Japan (2006-2012), Research Institute for Secure Systems (RISEC), National Institute AIST, Tsukuba, Japan (2012-2013), and the Chuo University, IMAI Lab., Tokyo, Japan (2013-2014).

His main research areas are cryptology and information security, and his list of achievements include over 100 research references published in the leading international journals, book series and conference proceedings (including over 50 papers in IEEE Journals, Journal of Cryptology, Phys. Rev. A, Computing, IET Information Security, Inform. Process. Letters, LNCS, IEICE Transactions), and over 200 publications in total. He is inventor of 6 granted patents in U.S., Japan and China. Notably, in over 90%, Dr. Mihajevic is the first author, i.e. the main contributor, of the published references.

More information available at: <http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/mihajevic.htm>

Miodrag J. Mihajevic's research results have been cited almost 2000 times in the leading international publications, and his H-index is 21 (according to Google Scholar).

He has participated in over 10 international research projects and has served over 150 times as the reviewer for the leading international journals and conferences (including IEEE Transactions on Information Theory, Communications, Computer Aid Design, IEEE Comm. Lett., IEEE ISIT, EUROCRYPT, CRYPTO and ASIACRYPT conferences).

Miodrag Mihaljevic

Membership 3802

Number:

Membership ORDINARY

type:

Section: **INFORMATICS**

Elected: 2014

Main

Country of

Residence: SERBIA

Homepage([s](http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvr))<http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvr>

Present and Previous Positions

- 1999 - present Research Professor, Mathematical Inst., Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
- 1993 - 1999 Associate Research Professor, Mathematical Inst., Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
- 1990 - 1993 Assistant Research Professor, Mathematical Inst., Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
- 2013 - 2014 Visiting Researcher/Professor, Chuo University, Tokyo, Japan
- 2012 - 2013 Invited Senior Researcher, Research Institute for Secure Systems, National Inst. AIST, Tsukuba, Japan
- 2006 - 2012 Invited Senior Research Scientist, Research Center for Information Security, National Inst. AIST, Tokyo, Japan
- 2004 - 2006 Visiting Foreign Professor, The University of Tokyo, Tokyo, Japan
- 2002 - 2004 Visiting Researcher, Sony Corporation Research Laboratories, Tokyo, Japan
- 2001 - 2002 Visiting Researcher, Sony Computer Science Laboratories, Tokyo, Japan
- 1997 - 2001 Visiting Research Fellow, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

Fields of Scholarship

- Cryptology (cryptography and cryptanalysis)
- Information security
- Symmetric key cryptography
- Stream ciphers security evaluation and design
- Key management - broadcast encryption security evaluation and design
- Authentication - security evaluation and design
- Software defined radio security
- Decoding of linear binary block codes
- The LPN (Learning Parity in Noise) problem

Naučni savetnik dr Miodrag Mihaljević

[Vezane vesti](#) [Personalna stranica](#) [Predmeti u kojima učestvuje](#) [Mentorstvo](#)

dr Miodrag Mihaljević

Naučni savetnik

Telefon -011-2630-170

E-mail miodragm@mi.sanu.ac.rs

Akademsko zvanje Naučni savetnik

[-Biografija](#)

[-Radovi](#)

[-Reprezentativne reference](#)

[-Izbori u zvanja](#)

Zvanje	Uža naučna oblast	Visokoškolska ustanova	Datum izbora
Naučni savetnik	Elektronika	Resorno ministarstvo za nauku	15.09.1999.
Vanredni profesor	Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo	Vojno - tehnička akademija	01.12.1993.
Naučni saradnik	Računarstvo	Vojno - tehnička akademija	27.09.1990.

Digitalna forenzika u funkciji zaštite infomacionog sistema baziranog na Linux i Windows platformama

Digital forensic in security of information system based on Linux and Windows platforms

Digitalna forenzika je multidisciplinarna nauka koja podrazumeva spoj razlicitih naučnih disciplina (računarske nauke, pravo, kriminologija) sa brojnim izazovima u uslovima masovnog generisanja digitalnih podataka (Big Data), virtualizacije klijentske i serverske strane (Cloud Computing), neusaglašenosti standardizacionih tela i opšteg nedostatka brojnih standarda i eksperata u svim disciplinama. Kako se digitalna forenzika odnosi na sve digitalne uređaje, uža naučna oblast uključuje brojne aplikacije digitalne forenzike, kao što su računarska forenzika, forenzika mobilnih uređaja, forenzika na sistemima savremenih automobila, senzorskih mreža itd. U ovom radu je analizirana i primenjena uža naučna oblast računarske forenzike. Opisana je digitalna forenzika računarskih sistema baziranih na Windows i Linux platformi, sa fokusom na određena mesta u implementiranom sistemu proaktivne digitalne forenzike koja mogu ukazati na forenzički relevantne događaje kritične za bezbednost sistema. Opi...

Digital forensics is a multidisciplinary science which includes different scientific disciplines (computer sciences, law, criminology) with numerous challenges in conditions of digital data mass generating (Big Data), clients and servers virtualisation (Cloud Computing), incompatibility of standardizing bodies and general lack of numerous standards and experts in all of the disciplines. Since digital forensics applies to all of the digital devices, a focused scientific field includes numerous applications of digital forensics, like computer forensics, mobile devices forensics, forensics on modern cars systems, sensor networks etc. The focused scientific field of computer forensics was analyzed and applied in this paper. Digital forensics of computer systems based on Windows and Linux platforms was described, focused on certain points within the implementing system of proactive digital forensics, which can indicate forensically relevant data critical for system's security. Numerous metho...

2014

[Disertacija.pdf \(8.672Mb\)](#)

Author
Korać, Vanja

Mentor
Mijajlović, Žarko

Committee members
Mihaljević, Miodrag
Lilić, Stevan
Ognjanović, Zoran
Vučković, Dejan
Prlja, Dragan

Faculty:
Универзитет у Београду, Студије при универзитету

Date:
08-09-2014

Математички Институт (МИ) С АНУ
Кнез Михајлова 36
Београд
Директор
Др Зоран Огњановић

ЗАХТЕВ за приступ информацијама од јавног значаја

Др Зоран Огњановић
Директор Математичког института САНУ
Кнез Михајлова 36, Београд

Поштовани др Огњановићу,

ЗАХТЕВ за приступ информацијама од јавног значаја

На основу члана 15. ст. II. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа тражим:

(достављање копија докумената који садрже тражене информације-начин достављања-електронском поштом)

1. Копију докторске дисертације заменика директора МИ САНУ Миодрага Михаљевића под насловом: *"Нови прилози криптологији: Елементи за анализу и синтезу генератора псеудослучајних бројева"*, која је наводно одбрањена 1990. године на Војно-техничкој академији у Загребу, са потврдом где је иста заведена (у којој научној институцији), а ако је то немогуће утврдити, онда изјаву да таква не постоји;
2. Потврду о нострификацији ове докторске дисертације у релевантној високошколској институцији, односно изјаву да таква нострификација није учињена, т.ј., да иста не постоји;
3. Тражим да ми доставите: Састав Комисије, потписани Реферат за избор у звање научног саветника Миодрага Ј. Михаљевића и одговарајућу Одлуку ресорног министарства о избору Миодрага Ј. Михаљевића у ово звање у МИ САНУ (у Реферату за избор МЈМ у САНУ је написано да је он у звање научног саветника за научну област ЕЛЕКТРОНИКА биран 1999. године у МИ САНУ и (наводно) у Министарству науке. Ако неки од ових докумената не постоји у архиви МИ САНУ, или ако Ви и Ваш заменик МЈМ нисте у стању да такав документ приложите, онда приложити одговарајућу изјаву да таква документа не постоје;
4. Тражим да ми се доставе Одлуке о избору Миодрага Ј. Михаљевића у звање научни сарадник и ванредни професор (у Реферату за избор МЈМ у САНУ је написано је да је он у звање научног сарадника изабран 1990. године, а у звање ванредног професора 1994. године на Војнотехничкој Академији у Београду). Ако неки од ових докумената

не постоји у архиви МИ САНУ, или ако МЈМ није у стању да такав документ приложи, онда тражим да приложите одговарајућу изјаву томе;

5. Тражим да ми доставите копије свих годишњих научних и финансијских извештаја за следеће пројекте којима је МЈМ био руководио: ПРОЈЕКАТ 174008 (2011-2019): "Нови доприноси техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедности", као и за ПРОЈЕКАТ (2006-2010) "Напредни методи у криптологији и информационом процесирању";

6. У биографији МЈМ: <http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvmihaljevic.htm> стоји да је он у периоду од 1999. до 2021. године сваке године боравио у Јапану. У вези с тим тражим да доставите комплетне податке о времену које је МЈМ провео у Јапану (по годинама), заједничке пројекте на којима је радио (ако их је уопште било) и одлуке управних органа МИ САНУ са разлога због којих су МЈМ одобравана ова многобројна путовања и одсуствовања са посла у МИ САНУ;

7. Тражим да писмено одговорите на питање да ли се (и како) икад проверавало да је МЈМ стварно све то време одсуствовања из МИ САНУ проводио баш на местима на којима је требало да борави;

8. Тражим да ми се достави податак о броју, вредности и учесницима из МИ САНУ (осим МЈМ) заједничких пројекта МИ САНУ и научних и комерцијалних институција из Јапана, који су у МИ САНУ стигли захваљујући Миодрагу Ј. Михаљевићу и његовој дводеценијској наводној сарадњи са научним и комерцијалним институцијама из Јапана и других земаља Азије. Ако таквих пројеката није било тражим да се приложи приложити одговарајућа изјава о томе;

9. У ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ МИ САНУ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021. годину стоји да је на ауторске хонораре у 2020. и 2021. години укупно потрошено: 41.518.000,00 динара и 51.021.000,00 динара, респективно. С тим у вези, тражим да ми доставите податке о томе:

-колико су на име ауторских хонорара инкасирали, по годинама у те две године, Миодраг Ј. Михаљевић и чланови Управног одбора МИ САНУ академици Стеван Пилиповић и Теодор Атанацковић;

-као и податке о свим (без изузетка) осталим примаоцима ауторских хонорара у горе поменуте две године (како стално запосленим у МИ САНУ, тако и свим осталим);

10. Тражим да ми доставите податке о томе на којим је све пројектима у оквиру МИ САНУ, и у ком својству, фигурисао Миодраг Ј. Михаљевић у последње три године?

11. Тражим да ми се доставе следећи подаци о иновационом пројекту **"Децентрализована блокчејн платформа за читање, писање, објављивање, продају и куповину е-књига"** вредном 450.095,00 евра (300.000,00 евра је за овај пројекат издвојио Иновациони фонд РС) чији је главни истраживач Миодраг Ј. Михаљевић:

-Који истраживачи МИ САНУ су учесници на том пројекту и колико време њиховог ангажовања на овом иновационом пројекту;

-По колико учесника на пројекту имају два комерцијална патнера: MVP Workshop и Tenderly и који су то учесници поименично заједно са временима њиховог ангажмана на пројекту;

-Тражим да ми доставите све финансијске трансакције у оквиру овог пројекта;

- Тражим да ми се поброје и доставе конкретни резултати који би требало да се добију по окончању рада на овом пројекту, као и да се наведе/опише начин на који ће се оцењивати степен испуњености онога што је прихваћаним предлогом пројекта обећано;

- Тражим да нам доставите комплетан предлог пројекта који је добио финансирање;

11. Тражим да ми доставите у писаној форми податке о томе у ком периоду је Стеван Пилиповић био:

-- руководиоц одељења за математику МИ САНУ;

--члан управног одбора МИ САНУ, и да ли, и колику материјалну накнаду, те позиције доносе у складу са правилником о зарадама МИ САНУ;

-- као и податке о томе да ли је и колико новца Стеван Пилиповић примао у виду ауторских хонорара од 2018. године и 2019. године;

13. У ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ МИ САНУ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021. годину стоји да су: Донације од иностраних држава у 2020. и 2021. години биле 5.057.000,00 динара и 5.807.000,00 динара, респективно. С тим у вези, тражим да ми доставите податке о томе које су то државе и којим свотама донирале МИ САНУ у 2020. и 2021. години и у које сврхе је тај новац потрошен;

14. Тражим да ми доставите у писаној форми податке о томе колико пута до сада је МИ САНУ користио услуге и колико новца је за те услуге исплатио адв.Слободану Зечевићу, из Београда, улица Београдска 87;

Наведена документа и информације су ми потребна ради остваривања својих права у судским и административним поступцима.

Очекујући Вашу хитну реакцију,

17.06.2022

С поштовањем,

Филип Раке Вукајловић,
научни саветника Института "Винча" у пензији
filip.vukajlovic47@gmail.com

Филип Раке Вукајловић
Научни саветник у пензији
Толстојева 34
11000 Београд

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Поштовани др Вукајловићу,

Математички институт САНУ вам доставља одговоре у вези са вашим захтевом за приступ информацијама од јавног значаја.

Напомињемо да смо се у давању одговора по вашем захтеву руководили следећим законским елементима и принципима:

I. ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)

(1) Члан 2

"Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу; а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна."

Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја

(2) Члан 9

Орган власти може тражиоцу ускратити приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме:

2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење предистражног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, вођење поступака у смислу закона којим је уређена заштита конкуренције, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење, до окончања поступка;

5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као тајни податак или представља пословну или професионалну тајну, ...

(3) Члан 14

Орган власти може тражиоцу ограничити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на заштиту података о личности, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи.

(4) Члан 16

Од обавеза поступања у складу са одредбама овог члана ослобођено је правно лице из члана 3. тачка 10) овог закона које је све информације које се односе на активности финансиране средствима органа власти из члана 3. тач. 1) до 7) овог закона доставило органу који је финансирао те активности или органу власти надлежном за контролу тог финансирања.

II. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)

(5) Члан 4

Поједини изрази у овом закону имају следеће значење:

1) "податак о личности" је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета;

Обрада и слободан приступ информацијама од јавног значаја

(6) Члан 89

Информације од јавног значаја које садрже податке о личности могу бити учињене доступним тражиоцу информације од стране органа власти на начин којим се обезбеђује да се право јавности да зна и право на заштиту података о личности могу остварити заједно, у мери прописаној законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја и овим законом.

III. ЗАКОН О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ ("Сл. гласник РС", број 6 од 24. јануара 2020.)

(7) ЛИСТЕ КАТЕГОРИЈА ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА сагласно Закону о архивској грађи и архивској делатности, члан 14

ОДГОВОРИ

Тачка 1. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7), посебно укључујући и чињеницу да Математички институт САНУ не располаже траженом информацијом.

Тачка 2. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7). Указујемо на чињеницу да је докторска дисертација одбрањена у СФРЈ по тада важећем Закону о војним школама и научноистраживачким установама у коме је чланом 3. дефинисано да се научни степен доктора наука стечен у војним школама признаје на територији целе државе.

Тачка 3. Вашег захтева: Део захтева за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7), посебно укључујући

и чињеницу да Математички институт САНУ не располаже траженом информацијом. У прилогу се налази фотокопија одлуке о стицању научног звања научни саветник за др Миодрага Михаљевића.

Тачка 4. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7), посебно укључујући и чињеницу да Математички институт САНУ не располаже траженом информацијом.

Тачка 5. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7), посебно укључујући и чињеницу да Математички институт САНУ не располаже траженом информацијом пошто су, савласно важећој процедури, тражене извештаје Министарству достављали руководиоци пројекта.

Тачка 6. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7).

Тачка 7. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7).

Тачка 8. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7). Додатно напомињемо да је др Миодраг Михаљевић био укључен у покушаје успостављања институционалне међудржавне сарадње са Јапаном о чему прилажемо информацију, јавно доступну на интернет презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја из фебруара 2020. године.

Тачка 9. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је делимично у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7).
Наводимо следеће:

- У 2020. години је 66 спољних сарадника примило укупно 17.587.284,96 динара бруто, а 32 сарадника запослена у Институту укупно 23.930.439,03 динара бруто исплаћених као ауторски хонорари.
- У 2021. години је 55 спољних сарадника примило укупно 22.239.902,02 динара бруто, а 37 сарадника запослених у Институту укупно 28.780.878,91 динара бруто исплаћених као ауторски хонорари.

Тачка 10. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7). Додатно наводимо да је др Миодраг Михаљевић у траженом периоду био укључен у реализацију следећих пројеката Математичког института САНУ који су финансирани јавним средствима:

- 2019. година: руководилац пројекта 174008 Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност, и учесник руководилац потпројекта пројекта 044006 Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању (Министарство просвете, науке и технолошког развоја).

- У периоду јун-децембар 2020. године: учесник у реализацији пројекта Децентрализована blockchain платформа за читање, писање, објављивање, продају и куповину е-књига (Иновациони фонд РС).
- У периоду септембар 2020. године до августа 2022. године (у току): учесник у реализацији пројекта Напредне технике вештачке интелигенције за анализу и дизајн системских компоненти базираних на поузданој Blockchain технологији (Фонд за науку РС).

Тачка 11. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7). Додатно напомињемо да Математички институт САНУ није потписник уговора са Иновационим фондом РС.

Поновљена Тачка 11. Вашег захтева: Захтев за доставу тражене информације је делимично у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7). Додатно напомињемо да је академик проф. др Стеван Пилиповић био:

- руководилац Одељења за математику Математичког института САНУ у периоду 10. 2000. - 28. 10. 2015.;
- члан Управног одбора Математичког института САНУ у периоду 1. 8. 2010. - 31. 7. 2022.

Чланови Управног одбора Математичког института САНУ не примају материјалну накнаду за своје активности у Управном одбору.

Тачка 13. Вашег захтева: Средства која у захтеву наводите су добијена из фондова Европске уније и потрошена су за финансирање реализације H2020 пројекта LeTSGEPs - Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions.

Тачка 14. Вашег захтева: Математички институт САНУ је до 1. јула 2022. године услуге адвоката Слободана Зечевића користио један пут и до сада их није плаћао.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Указује се да се овај одговор Математичког института САНУ доставља на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и да се може користити само у сврхе предвиђене овим законом, односно да се сагласно члану 9. став 2. овога Закона не може користити за угрожавање активног судског поступка до окончања поступка.

Посебно се указује да се доставом овог одговора не даје сагласност тражиоцу информација за коришћење у активним судским и административним поступцима који се воде по захтеву или против тражиоца захтева.

Зоран

Београд, 1. јул 2022. године

Др Зоран Огњановић,
директор Математичког института САНУ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ
Комисија за стицање научних звања
Број: 06-00-6/1337
15.09.1999 године
Београд

На основу члана 40. става 4. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник Републике Србије", број 52/93), и захтева који је поднео
Математички институт САНУ у Београду
на седници Комисије за стицање научних звања Министарства за науку и технологију одржаној 15.09.1999. године, донета је

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ ЗВАЊА

Др Миодраг Михаљевић
стиче научно звање
Научни саветник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Математички институт САНУ у Београду
утврдио је предлог одлуке број 298/4-98 од 30.06.1999. године на седници научног већа Института и поднео захтев Министарству број 298/5-98 од 05.07.1999. године за оцену испуњености услова за стицање научног звања **Научни саветник**.

Комисија за стицање научних звања Министарства за науку и технологију на седници одржаној 15.09.1999. године разматрала је захтев и утврдила је да именовани/именована испуњава услове из члана 34. Закона о научноистраживачкој делатности за стицање научног звања **Научни саветник**, па је одлучила као у изреци ове одлуке.

Одлука је коначна.

Одлуку доставити подносношћу, именованом и архиви Министарства за науку и технологију у Београду.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Академик проф. др Иван Сјучић

